

Kestliku süsteemi loomine eesti viipekeele hariduses Eestis: EVKURi soovitused 2025

Õnneli Pärn, Péter Zalán Herbszt-Romanek, Jari Pärigma, Christian Rathmann

[\[eesti viipekeelne versioon\]](#)

1. Sissejuhatus

Eesti viipekeel (EVK), olles üks Eesti seaduslikult tunnustatud keeltest, on riigi keeleökoloogia oluline osa. Selle areng ja õiguslikult toimimine on tihedalt seotud keeleõiguste, haridusliku võrdsuse, kakskeelse arengu ja ühiskondlikus elus osalemise võimalustega. Seetõttu on EVK haridus seotud lisaks pedagoogikale ka struktureeritud keeleplaneerimise ja süsteemse korraldusliku raamistikuga.

EVKURi soovitused 2025 tuginevad dokumendil EVKUR-i soovitus: Eesti viipekeele hariduse professionaalse arengu edendamine (2024), mis käsitles EVK hariduse professionaalsuse edendamist ühtses riiklikus raamistikus. Lisaks põhinevad soovitusel 2024. ja 2025. aastal tehtud uurimistööl, sealhulgas EVK grammatika visandil ja süstemaatilisel kirjanduse ülevaatel, sotsiolingvistilistel uuringutel Eesti kurtide kogukondadest, uurimistööl EVK õpetamise ja hindamise praktikatest ning keeleressursside arendamisel. Need tulemused annavad empiirilise aluse koordineeritud tegevuseks korpuse, keele omandamise ja hindamise planeerimisel ning digitaalsete ressursside arendamisel.

Käesoleva dokumendi eesmärk on liikuda kirjeldavast analüüsist struktureeritud rakendamise suunas. Sisend pakub süsteemset lähenemist EVK haridusele, mis ühendab keeleuuringud, õppekava koostamise, õpetajate ettevalmistuse, hindamisraamistikud ja otsustusprotsessid, mis võiks olla abiks ühtse riikliku strateegia loomisel.

2. Strateegiline suund: EVK haridus kui keeleplaneerimine

EVK hariduse arengut saab analüütiliselt mõista keeleplaneerimise valdkondade kaudu:

Staatuse planeerimine käsitleb EVK positsioneerimist riiklikus haridus- ja keelepoliitika raamistikus, tagades selle õigusliku nähtavuse ja püsivuse.

Korpuse planeerimine hõlmab EVK süsteemset dokumenteerimist ja kirjeldamist, kasutades referentgrammatikat ning korpusel põhinevaid ja struktureeritud ressursse.

Omandamise planeerimine keskendub õppekava koostamisele, diferentseeritud õpiteedele ja õpetajate koolitusele ning elukestvatele õppele.

Hindamise planeerimine käsitleb läbipaistvaid ja standardiseeritud hindamismehhanisme, mis on kooskõlas Euroopa keeleõppe raamdokumendi (2007) ja selle sõsarväljaandega (2023).

Digitaalse ressursi planeerimine hõlmab ligipääsetavate ja jätkusuutlike taristute arendamist, mis toetavad õpetamist, õppimist ja teadusuuringuid ning sertifitseerimist.

Seega strateegiline eesmärk on rajada ühtne, kaasav ja pädevuspõhine EVK haridussüsteem, mis on osa Eesti laiemast keele- ja hariduspoliitikast.

3. Juhtimine ja süsteemi arhitektuur

Efektive keeleplaneerimine vajab tõhusat koordineerimist ning selgelt määratletud vastutusalasid. EVK haridusega tegeletakse praegu mitmesugustel tasanditel, sealhulgas koolides, ülikoolides, erialaliitudes, kurtide organisatsioonides ja valitsusasutustes. Koordineeritud juhtimisstruktuur hõlbustaks osapoolte tegevuse ühtlustamist, tugevdaks aruandekohustust ja tagaks järjepidevuse ka projektitsükli lõppedes.

Soovitav on etapiisiiline rakendamise mudel. Pilootprojektid võiksid olla arendustegevuse alguspunktiks, kus testitakse ja arendatakse õppekavasid, õpetajate kvalifikatsiooni mudeleid ja hindamisvahendeid. Süsteemne olukorra analüüs peaks olema aluseks järkjärgulisele laiendamisele ja riiklikule rakendamisele. Läbipaistev aruandlus ja sidusrühmadega konsulteerimine on jätkusuutliku süsteemi arendamise tähtsad komponendid.

Selline lähenemisviis aitab kaasa riikliku suutlikkuse suurendamisele EVK-alaste teadmiste, õpetajate ettevalmistamise, keelekorpuse arendamise ja digitaalse taristu valdkonnas.

4. Arengu põhivaldkonnad

4.1 Korpus ja pedagoogiline taristu

Sidus EVK haridussüsteem vajab ühist keelelist alust. Praegune õpetamispraktika tugineb peamiselt ühele õppijarühmale loodud õppematerjalidel, mida õpetajad on ise vastavalt kohandanud ja täiendanud, mis võib viia kvaliteedi varieeruvuseni. Seetõttu peaks korpuse planeerimisel seadma esikohale referentgrammatika, korpusel põhineva leksika ja struktuursed keeleressursid ning Euroopa keeleõppe raamdokumentidele vastavate pedagoogiliste juhiste arendamise.

Ühisel alusel loodud struktureeritud õpetamis- ja õppematerjalid toetaksid järjepidevust, võimaldades samal ajal piirkondlikku ja kontekstipõhist kohandamist. Olulised on regulaarsed ülevaatused, et tagada paindlikkus uute teadusuuringute tulemuste ja pedagoogiliste kogemuste arvestamiseks.

4.2 Õpited ja õppekava koostamine

EVK omandamise viisid on mitmekesised. Õppijaskonna hulka kuuluvad kurdid lapsed, kes omandavad EVK esimese keelena, kurdid inimesed, kes puutuvad EVK-ga kokku hilisemas elus ja kuuljad õppijad ning pärandviiplejad. Seetõttu on oluline, et keele omandamise planeerimine on diferentseeritud ja põhineb moodulitel.

Euroopa keeleõppe raamdokumendile vastavad õppekavad peaksid selgelt määratlema edasijõudmise teed haridustasemetete ja vanuserühmade lõikes. Varased bimodaalsed-kakskeelsed õpiteed on eriti olulised kurtidele lastele ja nende peredele. Täiskasvanud ja pärandviipekeele õppijad vajavad struktureeritud juurdepääsu süsteemsetele arengumudelitele, mis arvestavad erinevate lähtepunktide ja suhtlusvajadustega.

4.3 Õpetajate koolitus ja professionaalsus

Õpetajate ettevalmistus on omandamise planeerimise keskne mehhanism. Riiklik EVK õpetaja kompetentsi raamistik annaks selguse ametialaste ootuste ja õpitulemuste osas. EVK hariduse mikroraad (30 EAP) ja Euroopa keeleõppe raamdokumendile vastav hindamine võiksid olla algpunktiks ametliku kvalifikatsiooni saamise teekonnal ja oskuste täiendamisel.

Keskpikas perspektiivis aitaks eesti viipekeele õpingute bakalaureuseõppe programmi loomine kaasa tööjõu jätkusuutlikule arengule. Selline programm ühendaks keelelisi, pedagoogilisi ja sotsiolingvistilisi komponente, tugevdades süsteemi pikaajalist suutlikkust ja professionaalset stabiilsust.

4.4 Hindamine ja sertifitseerimine

Hindamise planeerimine on vajalik, et tagada läbipaistvus, mobiilsus ja võrreldavus erinevates haridus kontekstides. Ühine EVK hindamisraamistik, mis on kooskõlas Euroopa keeleõppe raamdokumendi ja selle sõsarväljaandega, peaks sisaldama standardiseeritud hindamisjuhendeid, tööriistu enesehindamiseks ja videopõhiseid ülesandeid, mis hõlmavad teksti mõistmist, loomist, suhtlemist ja vahendamist.

Järgjärguline pädevuse hindamise teekond, mis algab A2 või B1 tasemelt, võiks olla esialgne võrdluspunkt, mida hiljem laiendatakse, et katta kõik keeleoskuse tasemed (A1-C2). See aitaks tugevdada nii EVK haridussüsteemi sisemist sidusust kui ka selle seotust rahvusvahelise konteksti ja teiste valdkondadega.

4.5 Jätkusuutlikkus ja poliitika loomine

Pikaajaline elujõulisus sõltub süsteemsest kindlustatusest ja ressursside stabiilsusest. EVK peaks olema selgesõnaliselt sätestatud riiklikes keele- ja hariduspoliitika dokumentides ning selleks, et määratleda, kes vastutab põhiresursside omamise, hooldamise ja uuendamise eest, on vajalik selge ja tõhus koordineerimine.

Keskne veebipõhine EVK platvorm võiks koondada õpetamis- ja õppematerjalid, hindamisvahendid, teadusuuringute tulemused ja professionaalsed juhised ning kasutada püsivaid identifikaatoreid ja standardiseeritud metaandmeid. Loodav keskkond peaks toimima selgelt määratletud pikaajalise haldusmudeli alusel, mis tagab pideva hoolduse, ajakohastamise ning avatud juurdepääsu. Seesugune platvorm toetaks nii pedagoogilist praktikat kui ka keeleplaneerimist, soodustades samal ajal läbipaistvust ja avalikku vastutust.

5. Oodatav mõju

Korpuse, omandamise, hindamise ja digitaalse ressursi planeerimise valdkondade süsteemne lõimimine tugevdab EVK hariduse ühtsust erinevatel haridustasemetel ja vanuserühmades. Samuti edendab see professionaalset arengut, muudab õpetajate ettevalmistamise protsessid kindlamaks ja järjepidevamaks ning toetab tõenduspõhise õppekava arendamist.

Viies riiklikud struktuurid kooskõlla rahvusvaheliste normatiivsete raamistikudega (sh ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon, ÜRO lapse õiguste konventsioon ja Euroopa regionaal- ja vähemuskeelte harta), kinnitab Eesti oma pühendumust kaasavale haridusele ja keeleõiguste tagamisele.

6. Koostöö

EVK hariduse edasine arendamine vajab pidevat koostööd kurtide organisatsioonide, erialaliitude, koolide, ülikoolide ja teadusasutuste ning valitsusasutuste vahel. Selleks, et säilitada teadusuuringute tulemuste ja haridussüsteemi praktika vaheline kooskõla, on oluline jätkuv teaduspõhine konsulteerimine ja koordineeritud rakendamine.